

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783515>

XIVA XONLIGINING TARIXSHUNOSLIGI TARIXIDAN

Xudoyberdiyev Begiyorbek Hamro o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu ilmiy maqolada Xiva xonligi tarixining tarixshunoslikda o‘rganilish jarayoni bosqichma-bosqich tahlil etiladi. Tadqiqotda xonlik tarixiga oid mahalliy va xorijiy manbalar, sharq tarixchilari asarlari hamda mustamlaka, sovet va mustaqillik davrida yaratilgan ilmiy ishlarga tarixshunoslik nuqtai nazaridan baho beriladi. Xiva xonligining siyosiy tuzumi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va madaniy jarayonlari haqidagi qarashlarning evolyutsiyasi yoritilib, turli davrlarda qo‘llanilgan metodologik yondashuvlar qiyosiy tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** Xiva xonligi, tarixshunoslik, tarixiy manbalar, sharq tarixchilari, mustamlaka davri, sovet davri, mustaqillik davri, manbashunoslik, siyosiy tarix, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, madaniy meros, metodologik yondashuv, tarixiy tahlil.*

Ilmiy adabiyotlarning tarixshunoslik tahlili shuni ko‘rsatadiki, Xiva xonligining XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrning 20–30-yillari davri tarixshunosligi hozirgi kunga qadar alohida va maxsus tadqiqot obyekti sifatida to‘liq o‘rganilmagan. Mazkur davrga oid tarixiy bilimlar asosan umumiy tarixiy tadqiqotlar doirasida yoritilgan bo‘lib, ularni tizimli tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilish zarurati mavjud.

Xiva xonligi tarixiga oid eng muhim birlamchi manbalar qatoriga mahalliy tarixchilar tomonidan yaratilgan asarlar kiradi. Jumladan, Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy qalamiga mansub “Zubdat ut-tavorix”, “Shohid ul-iqbol”, Muhammad Yusuf Bayoniyning “Shajarayi Xorazmshohiy”, “Xorazm tarixi”, shuningdek, Sayyid Homid To‘ra Kamyobning “Tavorix ul-xavonin” asarlari alohida

ahamiyatga ega. Ushbu manbalar mualliflarning tarixiy voqealarning bevosita guvohi yoki zamondoshi bo'lganligi sababli yuqori darajadagi ishonchliligi bilan ajralib turadi. Sovet davrida Xiva xonligi tarixini o'rganish bo'yicha dastlabki ilmiy izlanishlar P.P. Ivanov va M.Y. Yo'ldoshev nomlari bilan bog'liq bo'lib, ular Xiva xonlari arxivi hujjatlarini o'rganib, ilmiy muomalaga kiritganlar. Mazkur tadqiqotlar nafaqat manbalarni nashr etish, balki ularga tarixshunoslik tahlili berish jihatidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, B.V. Lunin tomonidan rus sharqshunosligida O'rta Osiyo xonliklarining o'rganilish jarayoni, rossiyalik tadqiqotchilar izlanishlarining natijalari va ilmiy xulosalari umumlashtirilgan.

XX asrning 70-yillaridan boshlab Xiva xonligining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotiga oid masalalar umumlashtirilgan tadqiqotlarda kengroq yoritila boshladi. Xususan, "Qadimgi Xorazm" nomli monografiyada mavzu tarixshunosligining umumiy sharhi berilib, Qo'ng'irotlar sulolasi davridagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning o'rganilish darajasi tahlil qilingan.

Sovet tarixshunosligida Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni egallash masalasi turli davrlarda turlicha talqin etilgan. Jumladan, XX asrning 20–30-yillarida bu jarayon "mutlaq jaholat" sifatida baholangan bo'lsa, 30–40-yillarda "qisman jaholat", 50-yillardan boshlab esa "Rossiyaga qo'shib olinishi progressiv hodisa" sifatida talqin qilina boshlandi. Shu tariqa, "bosib olish" atamasi o'rniga "ixtiyoriy qo'shib olinishi" tushunchasi ilmiy muomalaga kiritilgan.

XX asrning 60–80-yillariga kelib, tadqiqotlarning muammoviy doirasi kengayib, Xiva xonligining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotining ko'plab jihatlarini o'rganish masalalari ilgari surildi. 80-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab esa tarixiylik tamoyilining tiklanishi natijasida Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati, davlatchilik tarixi va boshqaruv tizimining mohiyatini o'rganishga e'tibor kuchaydi.

Xiva xonligi tarixiy manbalarini o'rganishda xorijiy sharqshunos olimlar ham muhim hissa qo'shgan. Xususan, Yu. Bregel tomonidan Ogahiy asarlarining tanqidiy matni nashr etilishi va ularning ingliz tiliga tarjima qilinishi ushbu manbalarning xalqaro ilmiy muomalaga kirib borishiga xizmat qildi. Natijada ingliz tilidagi

tarixshunoslikda ham Xiva xonligi tarixiga oid tadqiqotlar soni ortdi. Bu borada M. Xoldsvort, Uiler, Allworth, Rambaud, Krauset kabi olimlarning ishlari e'tiborga loyiqdir.

Mustaqillik yillarida Xiva xonligi tarixshunosligi yangi bosqichga ko'tarildi. Jumladan, "O'zbekistonda tarix fani: yutuqlar va rivojlanish muammolari" nomli ilmiy to'plamda O.G. Pugovkina, U.A. Abdurasulov, M.U. Qayumov tomonidan Xiva xonligining Qo'ng'irotlar sulolasi davri tarixining tarixshunoslikdagi talqini hamda Rossiya tarixshunosligida Xivaga yurish masalalarining yoritilishi yangicha metodologik yondashuvlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, E.E. Karimovning Xiva qozilik hujjatlari va xon yorliqlariga bag'ishlangan tadqiqotlari, Q. Munirovning Xiva xonligi tarixiga oid asarlari, G'.A. Ahmadjonovning Rossiya imperiyasining Turkistondagi mustamlakachilik siyosatiga bag'ishlangan ilmiy ishlari mazkur yo'nalishda muhim nazariy va metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, Xiva xonligi tarixshunosligining rivojlanish jarayoni turli davrlar kesimida shakllanib, har bir bosqichda o'ziga xos metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar bilan boyib borgan. Mustaqillik davrida esa mazkur yo'nalishda tarixiy haqiqatni xolis yoritish, manbalarni qayta tahlil qilish va yangi ilmiy konsepsiyalarni ilgari surish imkoniyati kengaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ogahiy Muhammad Rizo. Zubdat ut-tavorix (Tarixlar sarasi) / nashrga tayyorlovchi N. Jabborov. – Toshkent: O'zbekiston, 2009. – 240 b.
2. Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Shohid ul-iqbol (Iqbol shahodati) / nashrga tayyorlovchi N. Shodmonov. – Toshkent: Muharrir, 2009. – 336 b.
3. Bayoniy Muhammad Yusuf. Shajarayi Xorazmshohiy // "Meros" to'plami. – Toshkent: Kamalak, 1991. – B. 256.

4. Yo‘ldoshev M.Yu. Xorazm tarixiga oid muhim manba (Bayoniyning “Xorazm tarixi” qo‘lyozmasi haqida) // O‘zSSR FA axborotlari. Ijtimoiy fanlar turkumi. – Toshkent, 1958. – №6. – B. 71–72.
5. Kamyob Sayyid Homid To‘ra. Tavorix ul-xavonin. – Toshkent: Akademiya, 2002. – B. 7.
6. Ivanov P.P. XIX asr Xiva xonlari arxivi: hujjatlar tavsifi va tarixiy kirish qismi bilan // O‘rta Osiyo xalqlari tarixiga oid yangi manbalar. – Leningrad: Davlat ommaviy kutubxonasi nashriyoti, 1940. – B. 8–31;
7. Yo‘ldoshev M.Y. XIX asr Xiva davlat hujjatlari. – Toshkent: Fan, 1960. – T. II. – B. 5–29.
8. Lunin B.V. Sayohatchilar, geograflar va olimlar ma’lumotlari (XVI – XIX asr birinchi yarmi). – Toshkent: Fan, 1998. – B. 3–11.